

DOI: 10.5281/zenodo.20979161

МАТЕРІАЛИ

IV Міжнародної науково-практичної конференції “КІБЕРБЕЗПЕКА ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ СТАНІВ”

18 листопада 2025 року

Київ – Тернопіль – Краків

УДК 621

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів”: (Київ – Тернопіль – Краків): ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2025. 475 с.

У матеріалах IV Міжнародної науково-практичної конференції “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів” опубліковано тези доповідей в яких висвітлюються питання дослідження, аналізу й узагальнення нових теоретичних і практичних результатів у сферах кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, розвитку сучасних електронних комунікацій, застосування штучного інтелекту та інформаційних технологій у забезпеченні кібербезпеки, криптографії та захисту даних, а також питання формування професійних компетентностей фахівців сектору безпеки й оборони України, розвитку лідерства та освітніх практик в умовах воєнного стану.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Олександр ПУЧКОВ

к.філос.н., професор,
Заслужений працівник освіти України

Сергій КОНЮШОК

к.т.н., доцент

Владислав ГОЛЬ

к.т.н., професор

Вадим РОМАНЕНКО

к.т.н., доцент

Дмитро МОГИЛЕВИЧ

д.т.н., професор

Олена УВАРКІНА

д.філос.н., професор,
Заслужений працівник освіти України

Ігор СУБАЧ

д.т.н., професор,
Заслужений працівник освіти України

Ярослав ЗІНЧЕНКО

к.т.н., с.н.с.

*Рекомендовано до друку Вченою радою ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 4 від 17.11.2025)*

Назар ЖОВТЯК; Володимир КУБРАК	
Роль Blockchain у забезпеченні незмінності даних для підвищення цілісності державних електронних реєстрів	62
Олександр ЗАЙЦЕВ	
Рекомендації щодо формування компетентностей, необхідних для розробки вбудованих систем.....	63
Валерій ЗАКУСІЛО; Сергій КОНЮШОК	
Рандомізована схема відстежування “порушників”	65
Олександр ЗАРІЦЬКИЙ; Антон СТОРЧАК	
Мережа резервування даних із використанням технології Dark Fiber та DWDM	66
Кирило ЗДУНЮК; Микола КОНОТОПЕЦЬ	
Обґрунтування ефективності використання технології Wi-Fi в системах фізичного захисту інформаційних ресурсів.....	68
Оксана ЙОСИПЧУК; Ігор САМОЙЛОВ	
Гомоморфне шифрування як модель довіри для сторонніх обчислень.....	69
Юлія КІНДРАТ; Антон ОЛЕКСІЙЧУК	
Аналіз актуальних загроз та вимог до постквантових криптосистем	71
Dmytro KISELOV; Serhii SHOLOKHOV	
Bayesian method of single-alternative recognition of radio emission classes described by shifted distributions with the use of characteristic functions in radio wave control and radio monitoring complex.....	72
Богдан КИРИЧЕНКО; Олег ЮРЧЕНКО	
Перспективи застосування технологій штучного інтелекту в кібербезпеці України.....	74
Петро КНИШ; Антон ОЛЕКСІЙЧУК	
Інтеграція постквантових криптоалгоритмів у сучасні засоби криптографічного захисту інформації для забезпечення довготривалої безпеки даних в умовах розвитку квантових технологій.....	76
Володимир КОЗЕМАСЛОВ; Оксана КУБАЙЧУК	
Аналіз можливостей застосування тригонометричних та хаотичних шифрів	77
Вікторія КОЗЯЙКІНА; Микола КОНОТОПЕЦЬ	
Концепція адаптивного спектрального тепловізійного моніторингу для виявлення радіоелектронних засобів несанкціонованого добування інформації.....	78

Володимир КОЗЕМАСЛОВ;
Оксана КУБАЙЧУК, к.ф.-м.н., доцент

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ТА ХАОТИЧНИХ ШИФРІВ

Анотація. Проаналізовано можливості та доцільність використання тригонометричних та хаотичних шифрів. Обмеженість у використанні перших випливає з можливості зображення неперервних функцій їх рядом Фур'є. Труднощі у реалізації хаотичного шифрування пов'язані зі складністю динамічних систем.

Summary. The possibilities and feasibility of using trigonometric and chaotic ciphers are analyzed. The limitation in the use of the former arises from the possibility of representing continuous functions by their Fourier series. The difficulties in implementing chaotic encryption are related to the complexity of dynamical systems.

Ключові слова: динамічні системи, тригонометричні функції, криптоаналіз, ентропія, криптостійкість.

Неперервну на всій числовій осі дійсну функцію можна розглядати в якості генератора нескінченної гами. Причому, існування оберненої функції забезпечує коректне розшифрування. Часто, в якості генератора гами використовують неперервні тригонометричні функції, а відповідні шифри називають тригонометричними. Періодичність тригонометричних функцій, є очевидною вразливістю подібних криптосистем.

Хаотичні шифри використовують нелінійні динамічні системи. При певних значеннях параметрів такі динамічні системи не є стійкими і навіть незначна зміна початкових умов призводить до радикально відмінних між собою результатів. Використання даної властивості ускладнює криптоаналіз.

В деяких дослідженнях наводяться приклади хаотичного шифрування зображень і текстів але без належної оцінки технічної можливості реалізації даного підходу на практиці.

Висновки. Дослідження показали певну обмеженість застосування тригонометричних та хаотичних шифрів на практиці. Показано вразливості тригонометричних шифрів та складність практичної реалізації хаотичного шифрування. Стійкість обох шифрів, що зумовлена складністю шифрування, нівелюється при застосуванні евристичних методів до їх криптоаналізу.